

ANÁLISE DA DIABETES MELLITUS NO INQUÉRITO POPULACIONAL DE SAÚDE DO VIGITEL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Analysis of Diabetes Mellitus in the Vigitel Population Health Survey: an Integrative Review

Priscila Gomes de Mello¹

RESUMO

O VIGITEL (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) é um inquérito populacional brasileiro que tem por objetivo central estimar anualmente a prevalência de fatores de risco para doenças crônicas no Brasil. O objetivo desta revisão integrativa é analisar sobre as principais contribuições da trajetória do VIGITEL sobre informação em saúde sobre a diabetes na literatura publicada nos últimos anos. Os termos foram combinados com os operadores booleanos: “VIGITEL” AND “diabetes” na base de dados Web of Science (WosS) e do período compreendido entre 2019 e 2023. Foram selecionados 17 artigos e excluídos um artigo por tratar-se de um artigo de revisão da literatura. O estudo identificou informações relevantes sobre a situação de saúde sobre a diabetes do inquérito populacional do VIGITEL. Os resultados apresentados pelo VIGITEL permitiram o aprofundamento do conhecimento do perfil epidemiológico da população brasileira, fornecendo subsídios aos estados e municípios para o planejamento de ações de promoção da saúde, sendo uma ferramenta de vigilância em saúde. Nestes estudos, foi possível identificar a importância do fortalecimento da Atenção Primária no sentido de ações de educação, promoção, prevenção de saúde para o enfrentamento da diabetes.

Palavras-chave: Diabetes, VIGITEL, Obesidade, Sedentarismo, Doenças Crônicas Não Transmissíveis.

ABSTRACT

VIGITEL (Surveillance of Risk and Protection Factors for Chronic Diseases by Telephone Survey) is a Brazilian population survey whose main objective is to annually estimate the prevalence of risk factors for chronic diseases in Brazil. The objective of this integrative review is to analyze the main contributions of the VIGITEL trajectory on health information about diabetes in the literature published in recent years. The terms were combined with the Boolean operators: “VIGITEL” AND “diabetes” in the Web of Science (WosS) database and from the period between 2019 and 2023. Seventeen articles were selected and one article was excluded because it was a literature review article. The study identified relevant information on the health situation regarding diabetes from the VIGITEL population survey. The results presented by VIGITEL allowed for a deeper understanding of the epidemiological profile of the Brazilian population, providing support to states and municipalities for planning health promotion actions, serving as a health surveillance tool. In these studies, it was possible to identify the importance of strengthening Primary Care in terms of health education, promotion and prevention actions to combat diabetes.

Key-words: Diabetes, VIGITEL, Obesity, Sedentary Lifestyle, Chronic Non-Communicable Diseases.

1 INTRODUÇÃO

O VIGITEL (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) é um inquérito populacional brasileiro que tem por objetivo central estimar anualmente

¹ Mestre em Educação Profissional em Saúde, EPSJV/FIOCRUZ, priscilamello.saude@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1413128600700568>, <https://orcid.org/0000-0002-8373-4872>

a prevalência de fatores de risco para doenças crônicas no Brasil que é realizado entre as populações de adultos das capitais e do Distrito Federal (ISER *et al.*, 2014).

Este inquérito populacional foi implantado no ano de 2006 como um projeto com iniciativa do Ministério da Saúde, com suporte técnico do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo (NUPENS/USP). Além disso, busca-se monitorar, por inquérito telefônico, os principais determinantes das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) através da inclusão do sistema de vigilância das DCNTs do Ministério e que fornece importantes informações para fundamentar a formulação de políticas públicas que conduzam a melhoria da qualidade de vida da população brasileira (FACINA, 2014).

Foram através desses resultados que foram elaborados o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas no Brasil 2011- 2012 e serviram de subsídio para o gerenciamento das metas propostas no Plano Nacional e no Plano de Ação Global para a Prevenção e o Controle das DCNTs, da Organização Mundial da Saúde (OMS) (FACINA, 2014).

No ano de 2015, o VIGITEL foi realizado nas 26 capitais e no Distrito Federal do Brasil e já tinha completado 10 anos. As principais vantagens da utilização do VIGITEL foram: a praticidade, a rapidez para detectar mudanças nas tendências, custos mais baixos, agilidade na coleta de informações, além da possibilidade de fornecer dados para o planejamento de políticas públicas, subsidia diretrizes de programa de promoção da saúde, prevenção de riscos e DCNTs (BERNAL *et al.*, 2017).

A metodologia do VIGITEL é baseada no uso de pesos de pós-estratificação para redução dos vieses relacionadas com a exclusão do segmento populacional que não são proprietários de telefone fixo. O objetivo desse procedimento é ajustar a amostra avaliada pelo VIGITEL com a das cidades estudadas (com e sem telefone fixo) de acordo com características pré-estabelecidas.

No período entre 2006 a 2011, o sistema VIGITEL utilizou dados populacionais do Censo 2000, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para construir pesos de pós-estratificação pelo método de ponderação por células. Desse modo, diversos estudos avaliaram a presença de vieses nas estimativas divulgadas pelo VIGITEL, comparando resultados obtidos em pesquisas domiciliares e no VIGITEL (BERNAL *et al.*, 2017).

Os resultados apresentaram vieses em alguns indicadores divulgados pelo VIGITEL, como nos casos de cidades com alta, média e baixa cobertura fixa. Em Rio Branco, por exemplo, pelo motivo de exclusão de 60% dos domicílios sem acesso à linha fixa, comprovaram que os pesos pós-

estratificação do VIGITEL não influenciaram em potenciais vieses de prevalência de prática de atividade física no tempo livre, hipertensão, asma, bronquite asmática, bronquite crônica ou enfisema na cidade (BERNAL *et al.*, 2017).

No ano de 2012, o VIGITEL modificou a método de construção dos pesos de pós-estratificação de célula para o método rake. Este método possibilita a utilização de diferentes fontes de dados populacionais, até mesmo na fase intercensitária, para estimar os pesos pós-estratificação. Desse modo, foram obtidas estimativas anuais da população por faixa etária e por escolaridade estratificada por gênero para cada capital. Este método realiza um tratamento a cada variável por vez, equacionando a distribuição total da variável na amostra que são ponderadas pelos pesos amostrais e na população por intermédio de procedimento de iteração. Esse processo é então repetido em cada variável utilizada na construção dos pesos, fazendo com que a distribuição da amostra seja idêntica à da população para essas variáveis. Assim, os resultados do VIGITEL acompanham a transição demográfica da população (BERNAL *et al.*, 2017).

Além disso, a qualidade das informações relatadas pode ser influenciada tanto pela percepção do indivíduo sobre seu estado de saúde e a fatores relacionados. A subestimação pode ser constatada como resultado da detecção apenas casos já diagnosticados, como por exemplo, relatos de falso positivo. Para identificar a prevalência de fatores relacionados ao diabetes e limitações no uso desses dados, podem ser desenvolvidas estratégias para minimizar esses problemas para ampliar a utilização dos resultados obtidos através do VIGITEL (ISER *et al.*, 2014).

As principais DCNTs são as doenças cardiovasculares, a diabetes, as neoplasias e as doenças respiratórias crônicas. Sendo assim, estas doenças apresentam vários fatores de risco convergentes, que podem ser classificados como modificáveis e não modificáveis. Os fatores de risco modificáveis incluem tabagismo, consumo abusivo de bebidas alcoólicas, excesso de peso corporal, hábitos alimentares pouco saudáveis, sedentarismo e alterações metabólicas como as dislipidemias. Os fatores de risco não modificáveis são hereditariedade, raça, sexo e idade (MOREIRA *et al.*, 2014).

O estudo Global Burden of Disease (GBD) demonstrou que no Brasil, entre 1990 e 2010, ocorreram mudanças nas classificações entre as dez principais causas de morte. Entre essas causas de anos de vida perdidos por morte prematura (YLLs), o diabetes e a hipertensão aumentaram mais de 40% nesse período (MOREIRA *et al.*, 2014).

Na região Nordeste do Brasil, dados de 2014 sobre os principais grupos de causas de mortalidade por doenças dos aparelhos circulatórias e endócrinas; e as doenças nutricionais e

metabólicas corresponderam, respectivamente, a proporções de óbitos de 27,56% e 7,52%, em comparação com o total de óbitos por todas as causas. Em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, os dados de 2014 mostraram que as doenças dos aparelhos circulatório e endócrino tiveram proporções de óbitos de 27,48 % e as doenças nutricionais e metabólicas foram de 6,67%, em comparação com o total de mortes por todas as causas (MOREIRA *et al.*, 2014).

No Brasil, existem programas estratégicos para ampliar o acesso a medicamentos gratuitos na rede pública, que inclui a atenção básica e as farmácias do Programa Farmácia Popular (11.12). Essas políticas públicas ampliam o acesso aos medicamentos e atuam no controle e monitoramento das DCNT. Porém, há redução do orçamento público para financiamento de medicamentos nos serviços de saúde do SUS. No ano de 2010, o SUS teve um gasto total de R\$ 14,3 bilhões; em cinco anos, os gastos aumentaram para 20 mil milhões. Porém, para à crise econômica, houve uma redução de 7% em relação ao orçamento de 2016 (MACHADO *et al.*, 2019).

Considerando que mais da metade da população utiliza exclusivamente o serviço público de saúde é proveniente de grupos de baixa renda, dependentes da boa execução das políticas de distribuição de medicamentos, e que a redução do financiamento dessas políticas podem aumentar a iniquidade no acesso aos medicamentos para DCNT. A descontinuidade do atendimento a esses indivíduos podem provocar aumento na demanda por atendimento no SUS e por causa da redução do orçamento público para financiamento e disponibilidade de medicamentos no Sistema Único de Saúde, poderia ocorrer um aumento na falta de acesso a medicamentos para HAS e diabetes ao longo dos anos (MACHADO *et al.*, 2019).

O diabetes é uma doença altamente incapacitante que pode causar retinopatia diabética, amputações, nefropatias, complicações cardiovasculares e encefálicas, entre outras condições. Pode prejudicar a capacidade funcional, a autonomia e a qualidade de vida dos indivíduos, resultando em elevados custos sociais e financeiros para a sociedade e para esses indivíduos e suas famílias (MOREIRA *et al.*, 2014).

O objetivo desta revisão integrativa é analisar sobre as principais contribuições da trajetória do VIGITEL sobre informação em saúde sobre a diabetes na literatura publicada nos últimos anos.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória na qual realizada através de uma Revisão Integrativa de artigos no idioma inglês e português que através deste método buscou-se uma síntese

e análise do conhecimento científico produzido sobre uma determinada temática. Nesta revisão integrativa teve as seguintes etapas: identificação do tema e formulação do problema de estudo; busca do material publicado em base de dados; identificação da população do estudo; categorização dos estudos; avaliação dos estudos de acordo com os critérios de inclusão e exclusão; e interpretação dos resultados e discussão destes resultados.

O tema/questão norteadora que caracterizou o presente estudo foi formulada com a seguinte questão: “Quais são os achados sobre o Inquérito Populacional VIGITEL na diabetes?”. Foram utilizados os termos VIGITEL e diabetes e combinados com os operadores booleanos: “VIGITEL” AND “diabetes” na base de dados Web of Science (WoS) considerado como referências da busca “topics”.

Como os critérios de inclusão deste estudo foram considerados artigos do período compreendido entre 2019 a 2023, com textos completos e nos idiomas Inglês, Português e Espanhol. Para os critérios de exclusão foram adotados que os artigos de revisão de literatura, resumos simples ou expandidos e artigos que foram baseados no VIGITEL, mas não tinham dados mais estabelecidos sobre a evidência da diabetes.

Na etapa de análise, foram coletados os dados referentes ao periódico (ano de publicação e autor) e ao estudo (objetivo, método, resultado e conclusão) no qual serão apresentados em um quadro resumo sobre a matriz da coleta de dados analisadas.

Para interpretação dos dados foi considerado como resultados uma análise crítica e criteriosa dos artigos que foram selecionados. Foram comparados os conhecimentos sobre os estudos, identificação das principais conclusões referentes a revisão integrativa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados na busca 18 artigos sendo 17 artigos no idioma em inglês e 1 artigo no idioma português nos últimos anos. Foram selecionados 17 artigos e excluídos um artigo por tratar-se de uma revisão de um artigo de revisão de literatura. O ano no qual ocorreram maior número de publicações foi no ano de 2022 com 7 artigos (31,81%) e os anos com menor número de publicações foram 2019 e 2020 com 2 artigos (11,76%), conforme o gráfico 1.

Gráfico 1: Número de publicações por ano.

Fonte: Web of Science (2024).

Os temas mais abordados nos estudos foram relacionados com conceitos e características das DCNT's no Brasil, como a avaliação do nível de atividade física, avaliação dos hábitos alimentares (principalmente relacionado com o consumo de ultraprocessados), correlação da diabetes com a obesidade e sobrepeso, o consumo do álcool, o acesso aos medicamentos para o tratamento de diabetes, estado de saúde associado com o diagnóstico da diabetes, o impacto do sedentarismo sobre o estado de saúde de diabéticos e uso de insulina e o acesso da atenção primária para o tratamento de diabetes. Na tabela 1, estão apresentados os dados da matriz de coleta dados dos estudos sobre o VIGITEL e a diabetes entre o período de 2019 a 2023.

Tabela 1: Matriz de coleta de dados sobre o VIGITEL e a diabetes no Brasil em artigos publicados entre 2019 e 2023.

Autor	Objetivo	Métodos	Achados
Araújo; Velasquez-Melendez; Felisbino-Mendes (2019)	Estimar a prevalência e tendências de sobrepeso, obesidade, diabetes e hipertensão entre mulheres brasileiras em idade reprodutiva de 2008 a 2015.	Foi estimada a prevalência de sobrepeso, obesidade, diabetes mellitus (DM) e hipertensão e foi baseado no diagnóstico autorreferido de DM, hipertensão e cálculo do índice de massa corporal (IMC) de medidas autorrelatadas.	A importância do conhecimento e de intervenções entre mulheres em idade reprodutiva para reduzir a alta prevalência desses fatores de risco para DCNTs, especialmente relacionados à tendência crescente e alarmante de prevalência de sobrepeso e obesidade.
Domingues <i>et al.</i> (2019)	Descrever a prevalência de (DCNT), uso de medicamentos, valores tensionais e glicemia capilar de uma equipe de enfermagem de um hospital filantrópico de Pelotas, RS, Brasil.	A coleta de dados foi realizada durante os meses de março e abril de 2017, por entrevistadoras treinadas, e as perguntas, adaptadas do questionário do VIGITEL. Os desfechos para o presente estudo foram HAS e DM autorreferidas.	Os profissionais autodeclarados hipertensos e diabéticos, aqueles em uso de medicações apresentaram valores tensionais e glicemia mais elevados do que os que não faziam tratamento medicamentoso.
Christofoletti <i>et al.</i> (2020)	Investigar a associação entre a simultaneidade da inatividade física no lazer e o elevado tempo de televisão com a presença de doenças crônicas em adultos e idosos no Brasil.	Foram incluídos 37.947 adultos (18–59 anos) e 14.982 idosos (60 anos). A associação foi entre a simultaneidade de comportamentos de risco considerando inatividade física no lazer (<10 min/dia) e elevado tempo de televisão (2 h/dia), com a presença de DCNTs.	Concluimos que, para adultos e idosos, a simultaneidade da inatividade física no lazer e do elevado tempo de televisão aumentou as chances de presença de doenças crônicas, especialmente diabetes e obesidade.

Streb <i>et al.</i> (2020)	Verificar a associação entre a prática de atividade física em diferentes domínios e o uso de insulina em adultos e idosos.	Foram avaliados 4.593 indivíduos com diabetes quanto a prática de atividade física no deslocamento, domicílio, lazer e trabalho, e o uso de insulina foram por autorrelatos.	Concluiu-se que em idosos, a atividade física praticada de forma isolada ou de forma acumulada em diferentes domínios teve associação com o menor uso de insulina.
Perillo <i>et al.</i> (2021)	Avaliar o desempenho da APS na perspectiva dos usuários e sua associação com características sociodemográficas, condições de saúde autorreferidas e comportamentos fatores de risco para DCNTs	Estudo referente ao VIGITEL 2015, avaliou uma ferramenta de avaliação de cuidados primários. Participaram adultos maiores de 18 anos que utilizaram os serviços de APS de Belo Horizonte nos últimos 12 meses (n = 872).	A utilização do PCATool versão curta em pesquisa telefônica mostrou uma nova possibilidade para atuação na APS avaliação de desempenho e pode se tornar útil em serviços de saúde precários.
Miranda <i>et al.</i> (2021)	Analisar as desigualdades econômicas e regionais no acesso a medicamentos para diabetes e hipertensão entre a população adulta no Brasil.	Buscou-se avaliar o não acesso a medicamentos antidiabéticos e anti-hipertensivos foi avaliado segundo escolaridade formal e macrorregião de moradia.	A falta de acesso aos medicamentos revelou disparidades regionais, especialmente nos países economicamente mais regiões vulneráveis.
Oliveira; Lopes; Hespanhol, (2021)	Investigar a proporção de indivíduos que praticam corrida, sua tendência temporal e descrever as características dos corredores.	Foram realizadas entrevistas telefônicas com adultos entre 2006–2017. O entrevistador leu as perguntas e registrou as respostas dos participantes imediatamente em um questionário.	Houve um aumento na proporção de corredores ao longo do tempo. Os corredores foram associados a características mais saudáveis em comparação com os não corredores e não praticantes de exercícios.
Assumpção <i>et al.</i> (2022)	Caracterizar o hábito alimentar de idosos diabéticos e não diabéticos com 65 anos ou mais, nas capitais brasileiras e no Distrito Federal.	Foram estimadas as prevalências de DM segundo variáveis sociodemográficas, inatividade física, autoavaliação da saúde e índice de massa corporal (IMC) e idosos	As diferenças nos hábitos alimentares de idosos diabéticos e não diabéticos com relação a hortaliças cruas, leite, frango, suco natural, refrigerantes e doces.
Paiva <i>et al.</i> (2022)	Analisar a tendência da prevalência de fatores de risco modificáveis para acidente vascular cerebral (AVC) a partir de 2006 a 2012	Estudo ecológico foi realizado em 2018. Os fatores de risco modificáveis para AVC foram hipertensão arterial sistêmica, DM, abuso consumo de álcool, sobrepeso e obesidade	Houve um aumento na prevalência de diabetes mellitus, sobrepeso e obesidade, mas estabilidade na hipertensão arterial sistêmica e consumo abusivo de álcool na população brasileira.
Thuany <i>et al.</i> (2022)	Identificar o agrupamento de hábitos comportamentais e alimentares relacionados às doenças não transmissíveis em idosos brasileiros.	Foram coletados dados Sociodemográfico e dados antropométricos, informações relacionadas à saúde (ou seja, hábitos alimentares, atividade física e sedentarismo e consumo de álcool), estado de saúde e morbidade (diabetes e hipertensão).	Um melhor comportamento agrupado de saúde foi associado a melhores desfechos de doenças na população idosa brasileira.
Lima; Martins; Ramalho (2022)	Analisar a tendência temporal do Diabetes mellitus em adultos de Rio Branco, Acre nos anos de 2006 a 2020.	Trata-se de um estudo ecológico observacional de série temporal, com dados do VIGITEL. A regressão do ponto de junção O software Analysis v.4.6.0.0 foi utilizado para estimar a variação percentual anual (APC) e intervalos de confiança de 95% (IC 95%).	Este estudo mostrou uma tendência crescente de diabetes mellitus entre pessoas com 20 anos ou mais residentes em Rio Branco, Acre, Brasil.
	Verificar a associação entre a relação combinada de inatividade física e	A presença de DCNT (diabetes, hipertensão e obesidade) e as variáveis	A inatividade física, isolada ou combinada, apresentou maior associação com os desfechos

Bertuol <i>et al.</i> (2022)	comportamento sedentário (CS) no lazer e a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) em adultos e idosos brasileiros.	independentes foram definidas por autorrelato.	avaliados. A inatividade física foi mais fortemente associada com todas as doenças nos idosos.
Cavazzotto <i>et al.</i> (2022)	Identificar as associações relacionadas à idade e ao sexo entre o estado civil com o tempo de AF (atividade física) e tempo de TV	Foi aplicado um modelo de regressão logística de amostra complexa para estimar as chances de tempo de AF e TV comparando o estado civil de acordo com os subgrupos de idade e sexo, independentemente de obesidade, hipertensão, diabetes, autoavaliação de saúde ruim e tabagismo.	Concluindo, nosso estudo sugere que os investimentos em políticas públicas para incentivo à prática de AF e redução do tempo de TV poderiam ser baseados no estado civil, sexo e idade, priorizando grupos menos ativos. Apenas 35% dos participantes atingiram os níveis recomendados de AF (>150 min/semana), e homens e mulheres casadas mais jovens têm menor probabilidade de atingir estes níveis.
Da Silva <i>et al.</i> (2022)	Associar o estado nutricional, os hábitos alimentares e a presença de diabetes às quantidades recomendadas de atividade física e prática de exercícios físicos de idosos hipertensos.	Foram classificados de acordo com os níveis de Atividade física e prática de exercício físico. Variáveis analisadas: estado nutricional, características sociodemográficas, comportamentos de risco, hábitos alimentares e a presença de diabetes)	Maior IMC, idade, tempo de tela (apenas para atividade física) e álcool, tabaco, alimentos ultraprocessados pontuação de consumo e ter diabetes são negativamente associada à adequação ao exercício e à atividade física em idosos hipertensos.
Machado <i>et al.</i> (2023)	Identificar diferenças sociodemográficas e regionais na falta de acesso de idosos brasileiros a medicamentos para hipertensão e/ou diabetes mellitus nos últimos 30 dias, nos anos de 2017, 2018 e 2019, com base em dados do VIGITEL	Foram elegíveis os idosos (≥ 60 anos) que responderam às questões “Nos últimos 30 dias, você ficou sem nenhum medicamento para hipertensão há algum tempo?”, “Nos últimos 30 dias você ficou sem nenhum medicamento para hipertensão”. controla o diabetes há algum tempo?”entre outras.	Houve uma pequena redução na falta de acesso a medicamentos para hipertensão e diabetes entre 2017 e 2019. Os resultados apontam acentuadas desigualdades no acesso ao tratamento medicamentoso para HAS e/ou DM.
Dumith <i>et al.</i> (2023)	Descrever tendências na prevalência de diabetes mellitus (DM) no Brasil e analisar sua associação com o consumo de bebidas adoçadas artificialmente entre indivíduos com 18 anos ou mais mais velho	Foram utilizados dados anuais das pesquisas VIGITEL (2006 e 2020). O desfecho foi a prevalência de DM (tipo 1 e tipo 2). A principal exposição variável foi consumir bebidas como refrigerantes e sucos artificiais, seja na forma ‘diet, light ou zero’.	Foi observada prevalência crescente de DM, enquanto o consumo de bebidas diet/light/zero permanece estável. Entre 2006 e 2020, foi possível identificar uma taxa crescente de DM no Brasil, enquanto o consumo de bebidas adoçadas artificialmente apresentou tendência estável.
Da Silva Paiva <i>et al.</i> (2023)	Investigar a associação do consumo de alimentos minimamente e ultraprocessados com a obesidade e sobrepeso em adultos	Foram mensurados escores de consumo diário de alimentos minimamente e ultraprocessados e variáveis de confusão (idade, sexo, escolaridade, atividade física, hipertensão e diabetes).	Os escores de consumo de alimentos minimamente processados e ultraprocessados apresentaram magnitude capaz de impactar o estado de saúde de adultos probabilidades de obesidade, mesmo quando controladas por fatores sociodemográficos, atividade física, hipertensão e diabetes.

Fonte: Autoria própria (2024).

Nos estudos analisados, um dos temas de pesquisa mais abordados foi sobre a prática de atividade física e diabetes no qual Streb *et al.* (2020) identificaram como o principal resultado uma menor probabilidade do uso de insulina em diabéticos que possuem maiores níveis de atividade física. Além disso, mulheres são mais fisicamente ativas se comparadas aos homens e estes têm maiores riscos de diabetes, principalmente se forem trabalhadores noturno e comportamento sedentário. Por outro lado, o maior tempo de lazer está associado com menor risco de glicose alta e maior sensibilidade a insulina (STREB *et al.*, 2020).

De acordo com o estudo de Christofolletti *et al.* (2020), adultos e idosos fisicamente inativos e que ficam mais tempo assistindo televisão, há uma maior associação e presença de DCNT's como a diabetes, dislipidemia, hipertensão e obesidade. A combinação da inatividade física com o maior tempo de exposição a TV combinada tiveram um maior impacto na população brasileira. Além disso, foi demonstrado que as variáveis combinadas ou isoladas da inatividade física associada ao sedentarismo nos períodos de lazer podem aumentar o risco de diabetes e outras DCNTs (BERTUOL *et al.*, 2022).

Para o perfil populacional de praticantes de exercício físico ao nível de corredores, é conhecido na literatura científica sobre maiores benefícios para saúde e prevenção de DCNTs, foi observado que os homens brasileiros têm mais oportunidades de serem corredores em comparação as mulheres brasileiras, menores consumo de bebidas alcólicas e maiores níveis de escolaridade. Além disso, foi constatado que o risco de diabetes e hipertensão é reduzido neste grupo (OLIVEIRA; LOPES; HESPANHOL, 2021).

Além disso, há um estudo que buscou traçar o perfil sobre a população brasileira e o nível de atividade física e foram identificados que homens, jovens e mulheres idosas estão mais expostos a TV (> 3 horas/dia), a prevalência da atividade física recomendada (> 150 min/semana) diminuiu com idade e homens são mais fisicamente ativos do que as mulheres brasileiras. Homens e mulheres casados assistem menos TV > 3 horas/dia se comparados aos solteiros e divorciados. Por outro lado, homens e mulheres casados e mais jovens praticam menos atividades físicas de acordo com a recomendação se comparados aos solteiros e mulheres com mais de 40 anos e casadas tem uma tendência a terem níveis superiores de atividade física (CAVAZZOTTO *et al.*, 2022).

Foi observado que quase 46% dos diabéticos ingeriam dois ou mais copos de suco por dia, regularmente. A frequência de consumo de hortaliças cruas, frango, leite, suco natural e doces diferiu entre diabéticos e não diabéticos. Também foram observadas diferenças no tipo de leite e refrigerante

ingerido e a frequência diária de consumo de hortaliças cruas e doces. Neste estudo, o consumo de doces (2 vezes por dia) e refrigerantes dietéticos foi maior nos diabéticos. Os doces/sobremesas apresentam elevado teor de energia e carboidratos simples de adição, e são dispensáveis em uma alimentação saudável (ASSUMPÇÃO *et al.*, 2022).

De acordo com Silva *et al.* (2022), as variáveis analisadas no VIGITEL como o estado nutricional, os comportamentos que geram risco à saúde, hábitos alimentares e a presença de diabetes têm uma associação com o aumento da probabilidade que idosos hipertensos brasileiros sigam as recomendações quanto a prática de exercícios físico e se tornem suficientemente ativos. Nesse sentido, é importante destacar que esses idosos sejam influenciados pelo seu estado de saúde a buscarem a aquisição de hábitos mais saudáveis através, principalmente, da mudança dos hábitos alimentares e prática de atividade física dentro das recomendações para saúde (DUMITH *et al.*, 2023).

Em um estudo no qual buscou-se descrever a tendência temporal da prevalência de DM no Brasil, foram analisadas a associação entre o consumo de bebidas artificialmente adoçadas, como refrigerantes e sucos diet/light/zero, e foi identificada uma maior prevalência de DM. É fundamental levar em consideração que uma maior associação entre o consumo de bebidas adoçadas artificialmente com o DM possa ser influenciada pelo aumento do número de doses ingeridas e levando um maior gradiente dose-resposta. Com isso, é importante ressaltar que a substituição de bebidas açucaradas por bebidas adoçadas artificialmente pode não minimizar o risco de DM e com isso, não seja uma medida efetiva na prevenção do risco de desenvolvimento de DCNTs (DUMITH *et al.*, 2023).

Além disso, o estudo que investigou o estado de saúde, consumo de alimentos ultraprocessados e a frequência e tempo de utilização da TV em idosos demonstrou que para os grupos não havia um alto consumo de alimentos ultraprocessados, independente dos comportamentos sobre níveis de atividade física. Além disso, aumento do nível de escolaridade é um fator protetor para a hipertensão ou diabetes (THUANY *et al.*, 2022).

A proposta dos Inquéritos populacionais de abrangência nacional busca conhecer o perfil de saúde, os principais fatores de risco e suas tendências, além das desigualdades em saúde. Nos últimos anos, o Brasil tem avançado de forma progressiva nos sistemas de informação em saúde e no planejamento dos inquéritos epidemiológicos (MALTA; SZWARCOWALD, 2017).

Os resultados apresentados pelo VIGITEL permitiram o aprofundamento do conhecimento do perfil epidemiológico da população brasileira, fornecendo subsídios aos estados e

municípios para o planejamento de ações de promoção da saúde, sendo uma ferramenta de vigilância em saúde (MALTA; SZWARCOWALD, 2017). Com a análise dos estudos que foram elaborados baseados no VIGITEL sobre diabetes foi possível compreender uma das principais demandas que contribuiriam para prevenção e controle da doença. Há ainda uma série de disparidades quanto ao acesso ao sistema de saúde e desigualdades sociais que dificultam o autocuidado e monitoramento da doença.

A OMS enfatiza que é necessário o planejamento da vigilância em DCNTs por meio do monitoramento dos agravos e seus fatores de risco, visando a apoiar ações para sua prevenção e seu controle. Por isso, os inquéritos, como o VIGITEL, possibilitam continuidade dessas pesquisas e tem desempenhado um papel de monitoramento das políticas públicas, nos indicadores e das metas para redução e controle das DCNTs (MALTA; SZWARCOWALD, 2017).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo identificou informações relevantes sobre a situação de saúde sobre o diabetes no inquérito populacional do VIGITEL entre os anos de 2019 e 2023. Nos estudos avaliados, foi possível identificar a importância do fortalecimento da Atenção Primária no sentido de ações de educação, promoção, prevenção de saúde para o enfrentamento da diabetes e outras DCNTs.

As principais evidências levantadas apontam para a valorização e fortalecimento de intervenções no âmbito de mudanças de hábitos alimentares, principalmente na redução do consumo de alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas/adoçadas, a redução do sedentarismo e estímulo ao aumento do nível de atividade física e exercício físico na população das capitais brasileiras na faixa etária de adultos e idosos.

Os dados coletados periodicamente no VIGITEL permitem o monitoramento de ações e programas de saúde em diferentes subgrupos populacionais e fundamentam o planejamento e a gestão das intervenções em saúde da população.

Nesse sentido, destaca-se a importância da ampliação da cobertura da Estratégia da Saúde da Família e expansão das equipes multiprofissionais do Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF), além de formulação de políticas públicas que possam reduzir as disparidades no acesso aos medicamentos e o acompanhamento da doença, principalmente em regiões e comunidades mais vulneráveis do país.

REFERÊNCIAS

ASSUMPÇÃO, D. *et al.* Eating Behavior of Older Adults with and Without Diabetes: The Vigitel Survey, Brazil, 2016. **Arquivos Brasileiros Cardiologia**, v. 118, n. 2, p. 388-397, 2022. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8856680/pdf/0066-782X-abc-118-02-0388.pdf>. Acessado em: Jul. 2024.

ARAÚJO, F. G.; VELASQUEZ-MELENDZ, G.; FELISBINO-MENDES, M. S. Prevalence trends of overweight, obesity, diabetes and hypertension among Brazilian women of reproductive age based on sociodemographic characteristics. **Health Care Women**, n. 40, v. 4, p. 386-406, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30986134/>. Acessado em: Fev. 2024.

BERNAL, R. T. I. *et al.* Effect of the inclusion of mobile phone interviews to Vigitel. **Revista Saude Publica**. v. 1, n. 51(suppl 1):15s, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/LVnh3B3Q-N7R5jZNFKXmTzyj/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Fev. 2024.

BERTUOL, C. *et al.* Combined relationship of physical inactivity and sedentary behaviour with the prevalence of noncommunicable chronic diseases: data from 52,675 Brazilian adults and elderly. **European Journal Sport Science**. v. 22, n. 4, p. 617-626, 2022. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17461391.2021.1880646>. Acessado em: Fev. 2024.

CAVAZZOTTO, T. G. *et al.* Age and Sex-Related Associations between Marital Status, Physical Activity and TV Time. **International Journal Environmental Research Public Health**. v. 3, n. 19, p. 502, 2022. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1660-4601/19/1/502>. Acessado em: Fev. 2024.

CHRISTOFOLETTI, M. *et al.* Physical inactivity, television time and chronic diseases in Brazilian adults and older adults. **Health Promotion Internacional**. v. 35, n. 2, p. 352-361, 2020. Disponível em: <https://academic.oup.com/heapro/article-abstract/35/2/352/5432722>. Acessado em: Fev. 2024.

DOMINGUES, J. G. *et al.* Noncommunicable diseases among nursing professionals at a charitable hospital in Southern Brazil. Doenças crônicas não transmissíveis em profissionais de enfermagem de um hospital filantrópico no Sul do Brasil. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 28, n. 2, 2019. Disponível em: <https://doi:10.5123/S1679-49742019000200011>. Acessado em: Mar. 2024.

DUMITH, S. C. *et al.* Is the increment of diabetes mellitus in Brazil associated with the consumption of artificially sweetened beverages? A time trend analysis with 757,386 adults from 2006 to 2020. **Public Health**. v. 221, p. 66-72, 2023. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350623001932?via%3Dihub>. Acessado em: Fev. 2024.

FACINA, T. VIGITEL Brasil 2013: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. **Revista Brasileira de Cancerologia**. [Internet]. 31º de dezembro de 2014, v. 60, n. 4, p. 373-374, 2014. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/article/view/938>. Acessado em: Fev. 2024.

ISER, B. P. M. *et al.* Prevalence, Correlates, and Description of Self-Reported Diabetes in Brazilian Capitals – Results from a Telephone Survey. **PLoS ONE**, v. 9, n. 9, e108044. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0108044>. Acessado em: Fev. 2024.

LIMA, Y. M. M.; MARTINS, F. A.; RAMALHO, A. A. Time trend of diabetes mellitus in adults and elderly people in Rio Branco, Acre, Western Brazilian Amazon (2006–2020). **Diabetes Epidemiology and Management**, v. 7, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.deman.2022.100093>. Acessado em: Mar. 2024.

MACHADO, K. P. *et al.* Lack of Access to medications for hypertension and Diabetes Mellitus among aged from 2017 to 2019 in Brazil. **Scientia Medica**, v. 33, v. 1, 2023 e40488-e40488. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/scientiamedica/article/view/40488/2-7969>. Acessado em: Mar. 2024.

MALTA, D. C.; SZWARCOWALD, C. L. Pesquisas de base populacional e o monitoramento das doenças crônicas não transmissíveis. **Revista de Saúde Pública** [online], v. 51, suppl 1, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/b5FZvPYyqXwYwv3dDB8PLps/?lang=pt&format=pdf>. Acessado em: Mar. 2024.

MIRANDA, V. I. A. Inequalities in access to medicines for diabetes and hypertension across the capitals in different regions of Brazil: a population-based study. **BMC Public Health**, v. 21, n. 1, p. 1242, 2021. Disponível em: <https://bmcpublihealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-11279-6>. Acessado em: Mar. 2024.

MOREIRA, A. P. L. *et al.* Risk and protection factors for self-reported hypertension and diabetes in João Pessoa, Brazil. The VIGITEL survey, 2014. A cross-sectional study. **Sao Paulo Medical Journal**, v. 135, n. 5, p. 450-461, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/spmj/a/prb33V733-3skxkHMZwGb4Cz/?format=pdf&lang=en>. Acessado em: Mar. 2024.

OLIVEIRA, G. M.; LOPES, A. D.; HESPANHOL, L. Are there really many runners out there? Is the proportion of runners increasing over time? A population-based 12-year repeated cross-sectional study with 625,460 Brazilians. **Journal of Science Medicine in Sport**, v. 24, n. 6, p. 585-591, 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1440244020308367?via%3Dihub>. Acessado em: Fev. 2024.

PAIVA, L. da S. *et al.* Temporal Trend of the Prevalence of Modifiable Risk Factors of Stroke: An Ecological Study of Brazilians between 2006 and 2012. **International Journal Environmental Research Public Health**, v.19, n.9, p. 5651, 2022. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1660-4601/19/9/5651>. Acessado em: Mar. 2024.

PERILLO, R. *et al.* Fatores associados à avaliação da Atenção Primária à Saúde na perspectiva do usuário: resultados do inquérito telefônico Vigitel, 2015. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 961-974, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/5hPmV3qCCyymDCnN3XXfx4P/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Mar. 2024.

SILVA, L. S. L. da. *et al.* Nutritional status, health risk behaviors, and eating habits are correlated with physical activity and exercise of brazilian older hypertensive adults: a cross-sectional study. **BMC Public Health**, v. 22, p. 2382, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14873-4>. Acessado em: Mar. 2024.

SILVA, L. V. *et al.* Association of minimally processed and ultra-processed food daily consumption with obesity in overweight adults: a cross-sectional study. **Nutrición Hospitalaria**, v. 40, n. 3, p.

534-542, 2023. Disponível em: <https://www.nutricionhospitalaria.org/articles/04270/show>. Acessado em: Mar. 2024.

STREB, A. R. *et al.* Associação entre a prática de atividade física em diferentes domínios e o uso de insulina em adultos e idosos com diabetes no Brasil [Association between the practice of physical activity of different types and the use of insulin in adult and elderly diabetics in Brazil]. **Revista Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 11, p. 4615-4622, 2020. Disponível em: <http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/associacao-entre-a-pratica-de-atividade-fisica-em-diferentes-dominios-e-o-uso-de-insulina-em-adultos-e-idosos-com-diabetes-no-brasil/17150?id=17-150&id=17150>. Acessado em: Mar. 2024.

THUANY, M. *et al.* Perspectives on Movement and Eating Behaviours in Brazilian Elderly: An Analysis of Clusters Associated with Disease Outcomes. **Aging and Disease**, v. 13, n. 5, p. 1413-1420, 2022. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9466969/pdf/ad-13-5-1413.pdf>. Acessado em: Mar. 2024.

WEB OF SCIENCE (WOS). **Web of Science Core Collection**. Analyses Results. Clarivate. 2024.